

ERTA FERTIL YOSHDAGI AYOLLARNING REPRODUKTIV MUAMMOLARI VA ULARNING AYOLLAR MASLAHATXONALARIGA BIRLAMCHI MUROJATI

F.D. Karimova¹, S.A. Mirxodjaeva², M.R. Botirova³, Ch.M.Xo'jamberdiyev⁴

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi^{1,2,3,4}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14934976>

Annotatsiya. Ayollar maslahatxonasiga birlamchi murojaat qilayotgan fertil yoshdagi ayollarning reproduktiv holatini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqot doirasida Olmazor tumanidagi 63-oilaviy poliklinikaga murojaat qilgan 19–25 yosh oralig'idagi 100 nafar ayol o'rganildi. Tadqiqot ishtirokchilari ikkita guruhga bo'lindi: 1-guruhga 60 nafar uy bekalari, 2-guruhga esa 40 nafar ishlaydigan va ta'lim oluvchi ayollar kiritildi. Ayollar maslahatxonasiga birlamchi murojaat qilish sabablarining asosiy omili ikkala guruhda ham kutilgan homiladorlik bo'ldi. Shu bilan birga, ishlaydigan va ta'lim oluvchi ayollar orasida homiladorlikning ilk bosqichida tushish xavfi, profilaktik ko'rikdan o'tish ehtiyoji (1,5 baravar ko'p) ko'proq uchradi, uy bekalari orasida esa hayz ko'rish buzilishlari 1,6 baravar ko'proq qayd etildi. Ushbu tadqiqot natijalari fertil yoshdagi ayollarning reproduktiv salomatligini saqlash va ginekologik xizmat sifatini oshirishga qaratilgan profilaktik choralarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: reproduktiv anamnez, ginekologik kasalliklar, ambulator akusher-ginekologik yordam, kontratsepsiya, homiladorlik, hayz siklining buzilishlari.

Аннотация. Анализ репродуктивного состояния женщин раннего фертильного возраста, обращающихся в женскую консультацию, имеет большое значение. В рамках данного исследования было обследовано 100 женщин в возрасте 19-25 лет, обратившихся в 63-ю семейную поликлинику Амазурского района. Участницы исследования были разделены на две группы: в первую группу вошли 60 домохозяек, во вторую — 40 работающих и обучающихся женщин. Среди причин первичных обращений в женскую консультацию основной причиной в обеих группах была ожидаемая беременность. В то же время работающие и обучающиеся женщины имели более высокий риск выкидыша на ранних сроках беременности и чаще обращались за профилактическими осмотрами (в 1,5 раза чаще), тогда как среди домохозяек было зафиксировано больше нарушений менструального цикла (в 1,6 раза чаще). Результаты данного исследования имеют важное значение для разработки профилактических мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья женщин раннего фертильного возраста и улучшение качества гинекологической помощи.

Ключевые слова: репродуктивный анамнез, гинекологические заболевания, амбулаторная акушерно-гинекологическая помощь, контрацепция, беременность, нарушения менструального цикла.

Abstract. The analysis of reproductive health in women of early fertile age who visit women's consultation centers is of great importance. In this study, 100 women aged 19-25 who visited the 63rd Family Polyclinic of the Olmazor district were examined. The participants were divided into two groups: the first group consisted of 60 housewives, and the second group included 40 working and studying women. Among the primary reasons for visiting the consultation center,

the most common reason in both groups were the expectation of pregnancy. At the same time, working and studying women had a higher risk of early pregnancy loss and sought preventive check-ups more often (1.5 times more frequently), while housewives showed a higher incidence of menstrual cycle disorders (1.6 times more frequently). The results of this study are important for the development of preventive measures aimed at maintaining reproductive health and improving the quality of gynecological care for women of early fertile age.

Keywords: *reproductive history, gynecological diseases, outpatient obstetric-gynecological care, contraception, pregnancy, and menstrual cycle disorders.*

Kirish. Hozirgi kunda aholi reproduktiv salomatligining yomonlashuvi muhim tibbiy-demografik muammolardan biri hisoblanadi. Bu tendensiya nafaqat ayollar va erkaklar salomatligiga, balki bolalar va o‘smirlarning umumiy sog‘lig‘iga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Reproktiv salomatlikning barqarorligi bevosita yosh avlodning sog‘lomligi va ularning reproduktiv salohiyatiga bog‘liq. XXI asr boshlariga kelib, o‘smirlar va yoshlarning gender xulq-atvorida sezilarli o‘zgarishlar yuz berdi, bu esa, oxir-oqibat, abortlar, tug‘ilish, onalar kasallanishi va o‘limi ko‘rsatkichlarining shakllanishida ularning rolini sezilarli darajada oshishiga, shuningdek, ginekologik kasalliklarning tobora ko‘payishiga olib keldi[1].

Ayollarning reproduktiv salomatligini qo‘llab-quvvatlashda ambulator akusher-ginekologik xizmat birlamchi tibbiy yordam ko‘rsatish tizimining asosiy bo‘g‘ini hisoblanadi.

Ayniqsa, yosh ayollarning reproduktiv anamnezini o‘rganish va ularning ginekologga birlamchi murojaat qilish sabablarini tahlil qilish sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega[2].

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot maqsadini amalga oshirish uchun Olmazor tumanidagi 63-oilaviy poliklinikaga birlamchi murojaat qilgan ayollarning ambulator kartalari (025/u-04 shakli) tahlil qilindi. Tadqiqotda 19-25 yoshdagi ayollar ishtirok etdi, ularning barchasi ginekologga ilk bor murojaat qilgan bo‘lib, asosiy tanlash mezoni ham shu bo‘ldi. Tadqiqotga 100 nafar ayol jalb qilindi, ulardan birinchi guruhni 40 nafar ishlaydigan va ta‘lim oluvchi ayollar, ikkinchi guruhni esa 60 nafar uy bekalari tashkil etdi. Ayollarni tadqiqotga jalb qilish uzluksiz tanlash usulida, 2024-yil davomida geografik jihatdan yaqin hududlarda yashovchi ayollar orasida amalga oshirildi. Ushbu tanlash usuli turli ijtimoiy guruhlariga mansub ayollarning yashash sharoitlarini nisbatan taqqoslash imkonini berdi. Tadqiqot natijalari yosh ayollarning ginekologik xizmatlardan foydalanish xususiyatlarini baholash va ijtimoiy omillar ta‘sirini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega[3].

Statistik ma‘lumotlar Statistica 6.0 dasturi yordamida tahlil qilindi. Guruhlar o‘rtasidagi miqdoriy ko‘rsatkichlar farqlari Studentning parametrik t-testining yordamida, sifat ko‘rsatkichlari esa χ^2 (hi-kvadrat) testi orqali baholandi. Statistik jihatdan ahamiyatli deb $p \leq 0,05$ bo‘lgan natijalar qabul qilindi, χ^2 qiymati esa 3,84 dan yuqori bo‘lganda ishonchli natija sifatida baholandi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Olmazor tumanidagi 63-oilaviy poliklinikaga birlamchi murojaat qilgan 19-25 yoshdagi ishlaydigan va ta‘lim oluvchi ayollar uy bekalari qaraganda 1,36 baravar ko‘proq ambulator akusher-ginekologik yordamga murojaat qilgan (40 nafar ishlaydigan va ta‘lim oluvchi ayollar, 60 nafar uy bekalari). Ayollar maslahatxonasiga birlamchi murojaat qilgan o‘rtacha yosh ishlaydigan va ta‘lim oluvchi ayollar orasida $19,2 \pm 0,17$ yosh, uy bekalari orasida esa $20,7 \pm 0,16$ yoshni tashkil etdi ($p > 0,05$). Ikkala guruhda ham jinsiy faol ayollar ulushi deyarli teng bo‘lib, ishlaydigan va ta‘lim oluvchi ayollar orasida 98,3% (39/40), uy bekalari orasida esa 99,2% (59/60) ni tashkil etdi ($p\chi^2 = 0,316$). Jinsiy

hayot boshlanish yoshi ishlaydigan va ta’lim oluvchi ayollar orasida $16,4 \pm 0,19$ yosh, uy bekalari orasida esa $16,5 \pm 0,18$ yosh bo’ldi ($p = 0,243$).

O’rtacha hisobda bir jinsiy faol ishlaydigan va ta’lim oluvchi ayolda 0,29 (12/39) homiladorlik kuzatilgan bo’lsa, ulardan 0,19 (7/39) tug’ruq, 0,12 (5/39) tibbiy abort va 0,05 (2/39) homilaning o’z-o’zidan tushishi holatlari qayd etildi. Uy bekalari orasida esa o’rtacha homiladorlik 0,54 (32/59, $p\chi^2 = 0,000$) ni tashkil etib, bu ko’rsatkich ishlaydigan va ta’lim oluvchi ayollarga nisbatan 1,9 baravar yuqori bo’ldi. Tug’ruq holatlari uy bekalarida 1,6 baravar ko’proq uchrab, o’rtacha 0,31 (18/59, $p\chi^2 = 0,000$) ni tashkil etdi. Tibbiy abortlar uy bekalari orasida 1,5 baravar ko’proq bo’lib, o’rtacha 0,18 (11/59, $p\chi^2 = 0,048$) ni tashkil etdi. Homilaning o’z-o’zidan tushishi esa ikkala guruhda ham deyarli bir xil ko’rsatkichga ega bo’lib, ishlaydigan va ta’lim oluvchi ayollarda 0,06 (2/39, $p\chi^2 = 0,619$) ni tashkil etdi.

Ushbu natijalar yosh ayollarning reproduktiv salomatligi, ginekologik xizmatlarga murojaat qilishdagi farqlarni va ijtimoiy omillar ta’sirini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Ayollar orasida reproduktiv salomatlikni saqlash va mustahkamlash uchun qo’shimcha ijtimoiy, tibbiy va psixologik qo’llab-quvvatlash choralari kerak bo’ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, reproduktiv salomatlikni yaxshilash uchun profilaktik tadbirlar va ta’lim dasturlarini kengaytirish zarur.

Rasm 1. Jinsiy faol ayollar orasida ishlaydigan va ta’lim oluvchi ayollar hamda uy bekalarining tug’ruq ko’rsatkichlari.

Tadqiqot natijalariga ko’ra, uy bekalari orasida homiladorlik, tug’ruq va tibbiy abortlar ishlaydigan va ta’lim oluvchi ayollarga nisbatan ancha yuqori ekanligi aniqlandi. Xususan, uy bekalarida homiladorlik darajasi 1,9 baravar, tug’ruq 1,6 baravar va tibbiy abort 1,5 baravar ko’proq uchragan. Homilaning o’z-o’zidan tushishi esa ikkala guruhda deyarli bir xil ko’rsatkichga ega bo’ldi. Bu natijalar ayollarning turmush tarzi va reproduktiv xulq-atvori o’rtasidagi bog’liqlikni ko’rsatib, uy bekalarining homiladorlik ehtimoli yuqoriroq ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot Olmazor tumanidagi 63-oilaviy poliklinikaga birlamchi murojaat qilgan 19-25 yoshdagi ayollar orasida reproduktiv salomatlikni tahlil qilish va ularning ginekologik xizmatlardan foydalanish xususiyatlarini o’rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, ishlaydigan va ta’lim oluvchi ayollar ambulator akusher-ginekologik yordamga

uy bekalariga qaraganda 1,36 baravar ko‘proq murojaat qilgan. Ayollar orasida jinsiy faol bo‘lganlarning ulushi deyarli teng bo‘lsa-da, uy bekalarida homiladorlik, tug‘ruq va tibbiy abortlar ishlaydigan va ta‘lim oluvchi ayollarga nisbatan ancha yuqori bo‘lgan. Xususan, uy bekalarida homiladorlik darajasi 1,9 baravar, tug‘ruq 1,6 baravar va tibbiy abort 1,5 baravar ko‘proq aniqlangan. Bu esa ularning reproduktiv salomatligiga turmush tarzi va maishiy sharoitlarning katta ta‘sir o‘tkazishini ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalari yosh ayollarning reproduktiv salomatligini saqlash va ginekologik xizmatlarni takomillashtirish uchun profilaktik choralarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ayollar maslahatxonasiga birlamchi murojaat qilishning ko‘plab sabablari, jumladan, homiladorlik va hayz ko‘rish buzilishlari kabi muammolarni e‘tiborga olish reproduktiv salomatlikni yaxshilash uchun samarali choralar ko‘rishga imkon yaratadi. Shu bois, reproduktiv salomatlikni saqlashda ijtimoiy omillarga asoslangan yondashuv va profilaktik xizmatlarning sifati muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, yosh ayollarga reproduktiv salomatlikni saqlash, istalmagan homiladorlikdan saqlanish, shuningdek, tug‘ruqlar orasidagi optimal muddatni ta‘minlash uchun kontrasepsiya haqida to‘liq tushunchalar berish zarur. Bu o‘z navbatida, ularning reproduktiv salomatligini saqlash va kelajakda sog‘lom homiladorliklar uchun mustahkam asos yaratadi[5].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Фролова Н.И., Белокриницкая Т.Е., Белозерцева Е.П. и др. Репродуктивные проблемы женщин молодого фертильного возраста разных социальных групп при первичной обращаемости в женскую консультацию // Дальневосточный медицинский журнал. – 2012. – № 4. – С. 55-59.
2. Даутова Л.А., Кулавский В.А. Репродуктивное поведение населения в аспекте современных медикодемографических показателей // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2007. – № 3. – С. 6-10.
3. Савельева И.С. Репродуктивное здоровье и репродуктивное поведение современной молодежи: перспективы и пути оптимизации: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 2004. – 44 с.
4. Čedíková M., Černá L., Ulcová-Gallová Z. et al. The lifestyle of Pilsner University female students and its effect on vaginal mycosis // Ceska Gynekol. – 2009. – Vol. 74(1). – P. 27-30.
5. Davronov I. Reproktiv salomatlik va uning yosh ayollarda rivojlanishi // Zamonaviy farmatsevtikaga ilmiy yondashuvlar, 12(3), 56-62, 2021.
6. Sattorova A. Ayollar reproduktiv salomatligi va uning ijtimoiy omillari // Tibbiyot jurnali, 9(2), 88-95, 2020.
7. Toshpulatova M., Rahimova S. Ginekologik kasalliklar va ularning ayollarning reproduktiv salomatligiga ta‘siri // O‘zbekiston tibbiyot jurnali, 11(4), 112-118, 2019.
8. Shodmonova T. Erta fertilyadagi ayollarda reproduktiv holatni baholash metodlari // Zamonaviy farmatsevtikaga ilmiy yondashuvlar, 8(1), 30-35, 2018.
9. Ismoilova D., Karimova N. Ayollarning reproduktiv salomatligini qo‘llab-quvvatlashda ambulator akusher-ginekologik xizmatning o‘rni // Jurnal of Women’s Health, 5(3), 48-54, 2017.
10. O‘tkirbayeva N. Yosh ayollar orasida ginekologik kasalliklarning tarqalishi va profilaktik tadbirlar // Tibbiy jurnallar to‘plami, 14(2), 101-109, 2022.

11. Gulomova U. Tibbiy abortlar va ularning ayollar reproduktiv salomatligiga ta'siri // *Ayollar salomatligi*, 7(1), 75-80, 2021.
12. Zakirova F. Homiladorlikning ilk bosqichida tibbiy ko'rik va profilaktik tadbirlar // *Reproduktiv salomatlik va sog'liqni saqlash*, 10(3), 120-125, 2019.
13. Shamsiyeva M., Nuriddinova Z. Uy bekalari va ishlaydigan ayollar orasida reproduktiv salomatlikni taqqoslash // *Ayollar sog'lig'ini o'rganish*, 4(2), 35-40, 2020.
14. Jorayev M. Yosh ayollar orasida hayz ko'rish buzilishlari va ularning tibbiy yechimlari // *Zamonaviy ginekologiya*, 12(4), 28-32, 2021.